

**CLĂDIREA FOSTEI ȘCOLI EPARHIALE POLONEZE A BISERICII
ROMANO-CATOLICE DIN CHIȘINĂU.
ASPECTE ISTORICO-ARHITECTURALE¹**

*The former polish diocesan school's building of the roman catholic church
in Chisinau. Historical-architectural aspects*

CZU:726.59(478-25):37(091)

Mariana ȘLAPAC

Membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în studiul artelor;
Universitatea de Stat din Moldova
member correspondent of the Academy of Sciences of Moldova,
doctor habilitat of arts, State University
E-mail: maslapac@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0904-1610

Alla CEASTINA

Doctor în studiul artelor și culturologie, Universitatea de Stat din Moldova
doctor of arts and culturology, State University
E-mail: chastinalla@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7288-1252

Summary. The building's plan of the Polish diocesan school of the Roman Catholic Church in Chisinau developed by the architect S. P. Zalevsky was approved in 1900. The construction of the edifice was started in 1901 according to the initiative of the Council of the Roman Catholic Church. The author of the project applied the principle of corridors when all the classes and rooms of the school were entered from a passage located closer to the courtyard. As for the main facade, the rhythm of the windows is interrupted in two avant-corps with frontons and pilasters. In the upper part of the building there is a frieze with small raised squares protruding from the outside of the border. The same geometric motif with rows of squares or raised rectangles repeated on the decoration of the frontons and the sill plates under the windows. On the frontons there were original wooden elements such as beautifully crafted straps and consoles, which reminded some extent of traditional Polish architecture.

During the exploitation, several changes occurred in the volume and exterior appearance of the historical building. Today the former Polish diocesan school's edifice requires reconstruction works to strengthen the resistance structure, as well as the restoration according to scientific principles.

Keywords: Chisinau, Polish diocesan school, Roman Catholic Church, architecture, project, fronton, restoration

În anul 1900, Societatea pentru ajutorarea săracilor „Dobrocinos” („Bunătaea”) și Consiliul bisericii romano-catolice din Chișinău au încheiat un acord privind închirierea pe termen lung a terenului ce aparținea bisericii în vederea construcției unei școli eparhiale de șapte ani. Tot atunci, a fost aprobat planul clădirii, elaborat gratis de arhitectul S.P. Zalevski². Ulterior, acest arhitect făcea parte din Societatea Amatorilor de Artă din Basarabia, ai cărei fondatori au fost V. Blinov, V. Ocușco, M. Berezovchi, N. Gumalic, P. Piscariov, Eugenia Maleșevschi, V. Tarasov, G. Șah, A. Climașevschi ș.a.

¹ Articol elaborat în cadrul Programului de stat 20.80009.0807.19 *Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii.*

² Евгения Рыбалко, *Заметки об истории застройки вокруг Кишиневского костела*, in: „Analecta catholica”, I, Chișinău: Tipografia Reclama, 2005, p. 162

Printre enoriașii bisericii romano-catolice din Chișinău predominau polonezii catolici. „De regulă, în Basarabia, polonezii obțineau o poziție socială înaltă. Majoritatea din ei se ocupau de antreprenariat privat. Peste 10% dețineau funcții de funcționari, 20% aveau afaceri proprii, 15% activau în agricultură, 1,5% au devenit latifundieri (moșieri), 2% erau arendatori, 6% practicau comerțul și meșteșugurile, 20% erau persoane cu profesii nedeterminate, 6% erau administratori de moșii... În județele Chișinău, Belgorod, Ismail, Bender populația era preponderent urbană și activa în instituții orășenești”³.

Construcția școlii poloneze din Chișinău a fost începută în anul 1901 la inițiativa Consiliului bisericii romano-catolice. La realizarea construcției a contribuit, în mare măsură, Josef (Iosif) Alois Kessler, rectorul bisericii romano-catolice din Chișinău în anii 1899–1903. Filantropul A.I. Balinski a asigurat șantierul cu piatră locală de calcar (cotileț), care se dobânda la Goian, în propria sa carieră, iar Ksawery Mianowski a donat 300 de volume de cărți pentru bibliotecă⁴. Sfințirea edificiului de învățământ a avut loc la 26 septembrie 1901. Peste un an aici învățau 90 de elevi⁵.

Școala poloneză era situată în cartierul urban, mărginit de strada centrală Alexandru (astăzi bd. Ștefan cel Mare și Sfânt) și străzile M. Golenișcev-Kutuzov (astăzi str. Sfatul Țării), C. Șmidt (astăzi str. Mitropolit Dosoftei) și Buiucani (astăzi str. Maria Cebotari). În același cartier se găseau biserica romano-catolică, decanatul, biserica luterană, școala luterană și conacul familiei Krupenski.

Ulterior, școala poloneză a necesitat extindere în suprafață. Planul și devizul de cheltuieli au fost realizate de inginerul gubernial Piotr Poluianski. Reconstrucția școlii a avut loc între anii 1905 și 1906, constând în alăturarea clădirii inițiale a încăperilor bibliotecii, sălii de lectură și clubului. În 1908, clădirea a fost asigurată cu curent electric⁶. Tot atunci au apărut podele cu pardoseli din parchet. Societatea polonezilor „Adam Mickiewicz” închiria din când în când sala școlii pentru organizarea adunărilor comunității poloneze sau seratelor de caritate.

Fig. 1. Clădirea fostei școli poloneze, anii '80 ai sec. XX (după B. Gangal et al.).

Fig. 2. Clădirea fostei școli poloneze, anii '80 ai sec. XX (după E. Râbalco).

³ Василий Казимирович, *Страницы истории поляков в Молдавии*, în: „Русин”, 206, nr. 4 (6), p. 185.

⁴ *Op. cit.*

⁵ Василий Казимирович, *Op. cit.*, p. 186.

⁶ Materialele Secției de studiere a monumentelor a Institutului Studiul Artelor al AȘM.

Istoricul de artă Eugenia Râbalco oferă următoarea descriere a obiectivului: „Arhitectura clădirii școlii cu plan în formă de litera alfabetului chirilic „Г” reprezintă tipul de construcție cu caracter educațional de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Planimetria se bazează pe sistemul de coridoare. Compoziția fațadei dinspre stradă propune o soluție axială simetrică cu două rezalite, păstrând elemente ale unor structuri din lemn, care îndeplinesc concomitent funcția de decor”⁷.

O altă descriere a edificiului este inclusă în albumul „Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură” și în site-ul www.monument.sit.md: „Arhitectura reflectă tipul arhitectural al edificiilor de instruire publică, cu influențe ale arhitecturii naționale poloneze, manifestate mai ales în detaliile tectonice din lemn... Este o clădire ridicată într-un nivel, cu planul unghiular, cu latura alungită aliniată străzii Sfatul Țării. O latură este orientată spre curte, care făcea corp comun cu grădina bisericii romano-catolice... Clasele se aflau de o parte a unui coridor care străbătea întreaga clădire (azi planul este modificat). Fațada principală are o compoziție simetrică cu două rezalite, încununate cu frontoane triunghiulare. Detaliile de susținere a streșinii largi din lemn: capetele căpriorilor, consolele și chinga frontoanelor, au un aspect decorativ”⁸.

Fig. 3. Planul de situație a cartierului, 1945 (după E. Râbalco):

- 1) Biserica romano-catolică. Decanatul.
- 2) Școala poloneză.
- 3) Biserica luterană.
- 4) Școala luterană.
- 5) Conacul familiei Krupenski.

⁷ Евгения Рыбалко, *Op. cit.*, p. 162.

⁸ Boris Gangal et al., *Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură*, Chișinău: Editura ARC, 2010, p. 416; <http://www.monument.sit.md/sfatul-tarii/26/> (consultat 19.06.2022).

Fig. 4. Planul imobilelor comunității romano-catolice din Chișinău, 1939 (ANA, DGAN).

Într-adevăr, edificiul de pe str. M. Golenișcev-Kutuzov (astăzi str. Sfatul Țării nr. 26), poate fi inclus în grupul clădirilor destinate instituțiilor de învățământ de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Amplasamentul la colțul străzilor a determinat forma edificiului monoetajat, volumul mai lung fiind situat pe str. M. Golenișcev-Kutuzov. Autorul proiectului a aplicat principiul coridoarelor – în toate clasele și încăperile școlii se intra dintr-un coridor situat mai aproape de curte. Accesul se realiza de asemenea din curte. Fațada principală a edificiului se caracterizează prin simetrie. Ritmul ferestrelor este întrerupt în două locuri de rezalite cu frontoane și pilaștri. În partea superioară a clădirii se află o friză cu mici pătrate reliefate ieșite în exteriorul frizei. Același motiv geometric cu șiruri din pătrate sau dreptunghiuri reliefate se repetă pe decorul frontoanelor și pe plăcile de pervaz sub ferestre. Îl întâlnim frecvent la acea vreme în programe de arhitectură eclectică. De asupra ferestrelor se află elemente decorative în formă de trapeze alungite. Un soclu de piatră confirmă trăinicia întregii clădiri. Pe frontoane au existat elemente originale din lemn – chingi și console frumos lucrate, care aminteau într-o măsură oarecare de arhitectura tradițională poloneză. Sub streșina acoperișului se vedeau capetele căpriorilor de lemn. Friza, pilaștrii, decorul frontoanelor, trapezele deasupra ferestrelor și plăcile de pervaz erau vopsite cu culoarea albă, iar fundalul propunea una din culori caracteristice pentru arhitectura urbană a Imperiului Rus – culori pastel fine cu o cantitate mare de alb ș.a. În secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea culorile pentru obiectivele arhitecturale din Imperiului Rus erau reglementate de cadru legislativ, în special de Statutul de Construcție. Fațadele laterale și posterioare ale clădirii școlii poloneze erau mult mai modeste. Teritoriul edificiului de învățământ se mărginea cu grădina bisericii.

Motive decorative asemănătoare găsim într-un bloc al vechiului spital din orașul Chilia – practic aceleași trapeze deasupra ferestrelor, pilaștri cu soclu, dar fără capitel, precum și frontoane cu decor geometric, având pătrate reliefate de diferite dimensiuni.

Astăzi imobilul reprezintă o construcție cu parter, având parțial și etaj. Blocul principal i se alătură sala originală, o anexă cu un nivel și o altă anexă cu două niveluri, ambele edificate mai târziu. Pereții portanți și autoportanți din blocuri mici de calcar, cărămidă și piatră spartă au o grosime de 0,4-0,7 m, iar pereții despărțitori executați din cărămidă – 0,12 m. La construcția fundațiilor a fost utilizată piatra spartă. Acoperișul în câteva ape, de tip șarpantă, are cerdac, iar învelitoarea este din țigla metalică pe astereală din lemn.

Fig. 5. Fațada principală a clădirii Secției de prelucrare a peliculei, noiembrie 1952. Proiect de reconstrucție (ANA, DGAN).

În Agenția Națională a Arhivelor (ANA), Direcția Generală Arhiva Națională (DGAN) sunt depozitate materiale privind imobilele aflate în posesia parohiei romano-catolice din Chișinău în perioada interbelică. Astfel, în procesul-verbal din 8 septembrie 1939 al Comisiunii de revizuire a lucrărilor preliminare de inventarierea bunurilor imobiliare în raza municipiului Chișinău⁹ se menționa: „Noi, general A. Marinescu, ajutor de primar, inginer Gh. Bucușcanu, șef al Serviciului Tehnic municipal, A. Dragan, secretar general la Primăria municipiului Chișinău, lucrând în baza deciziei nr. 500/1939 a domnului primar al municipiului Chișinău, în unire cu domnul Gh. Bănescu, subdirector delegat al Ținutului Nistru în baza adresei nr. 14745/1939 și V. Cîcanci, administrator financiar delegat al Ministerului de Finanțe, prin adresa nr. 813/1939 a Inspectoratului General de Finanțe Chișinău, formând Comisiunea de revizuire a lucrărilor preliminare întocmite de comisiunea specială cu privire la bunurile imobiliare ce aparțin parohiei romano-catolice în orașul Chișinău, conform instrucțiunilor prevăzute..., procedând la verificarea lucrărilor în chestiune și transportându-ne la imobilele din str. Cuza Vodă, nr. 45; str. Carol Smidt, str. V. Herza, nr. 6; str. Milistiu, nr. 31 (cimitir); str. Drumul Hânceștilor, nr. 4... am constatat exactitatea răspunsurilor date în formular...”. Aici figurează și clădirea școlii poloneze – adresa edificiului este str. V. Herza nr. 6.

Fig. 6. Fațada laterală a clădirii Secției de prelucrare a peliculei, noiembrie 1952. Proiect de reconstrucție (ANA, DGAN).

⁹ ANA, DGAN, F. 1404, inv. 2, d. 5.

Fig. 7. Fațada principală a clădirii fostei școli poloneze astăzi. Fragment (după N. Boșneaga).

Planul imobilelor comunității romano-catolice din Chișinău a fost elaborat în anul 1939¹⁰. În documentul grafic apare cartierul mărginit de străzile Cuza Vodă, V. Herza (astăzi str. Sfatul Țării) și Carol Smidt (astăzi str. Mitropolit Dosoftei). În interiorul cartierului sunt plasate casa parohială și clădirea comunității (11×30 m), casa organistului atașată la o casă închiriată (9×35 m), dependințele (cu o lungime de 3 m), sala parohială (cu o lungime de 20 m), școala poloneză (12×34 m), biserica romano-catolică (16×29 m). Pe plan este reprezentat un teren sportiv cu suprafața de 40×47,5 m.

Școala poloneză figurează în „Memoriu privitor la inventarierea averii imobile, proprietatea bisericii romano-catolice”, întocmit la 7 septembrie 1939 de Comisiunea de inventariere a bunurilor imobiliare aflate în proprietatea bisericii romano-catolice din Chișinău¹¹. Documentul este semnat de A. Dragan. Un alt proces-verbal, întocmit la 23 iunie 1939, propune același conținut ca și procesul-verbal din 7 septembrie 1939¹².

Într-un document întocmit la 10 ianuarie 1939 pentru inspectorul regional de poliție se menționează: „Școala primară mixtă particulară polonă, cu drept de publicitate, existând încă de pe timpul dominației ruse, își are sediul pe str. Vladimir Herza, nr. 6 și se află sub direcția Domnului Biscop Roman, de origine polonez... În prezent școala are 4 clase primare și este frecventată de 67 de copii de ambele sexe, numai poloni. Este întreținută din cotizațiile lunare obligatorii de câte 50-100 lei, plătite de elevi, donațiunea din partea coloniei polone locale și mai ales din atributul parohiei poloneze. Lecțiile se predau în proporție de 2/3 în limba română și 1/3 în limba polonă. Școala are 4 învățători: Biscop Roman, director, Biscop Hedviga, soția sa, Vancovschi Florentina și Gherasim Maria, româncea, pentru limba română. Se observă că deși lecțiile se predau mai mult în românește, limba care predomină în școală este limba polonă”¹³. Școala eparhială poloneză a funcționat până în anul 1940.

Următorul set de materiale descoperite în Agenția Națională a Arhivelor aparține perioadei sovietice. Documentele datează în anul 1952. Atunci clădirea fostei școli eparhiale poloneze

¹⁰ ANA, DGAN, F. 1404, inv. 2, d. 5.

¹¹ ANA, DGAN, F. 1404, inv. 1, d. 5, f. 104.

¹² ANA, DGAN, F. 1404, inv. 1, d. 5, f. 107.

¹³ ANA, DGAN, F. 679, inv. 1, d. 5418, f. 48.

Fig. 8. Planul actual al parterului clădirii fostei școli poloneze (după N. Boșneaga).

urma să-și modifice destinația, fiind reprofilată în studioul de filme documentare din Chișinău. Anume în baza acestui studiou s-a constituit mai târziu renumitul studiou „Moldova film”.

În Decizia la tema de proiectare privind reconstrucția și reamenajarea studioului de filme documentare din orașul Chișinău, întocmită la Moscova pe data de 21 august 1952¹⁴, se menționează că Direcția de producere a filmelor documentare din URSS a examinat, în general, tema de proiectare referitor la clădirea de pe str. Miciurin nr. 26 (astăzi str. Sfatul Țării nr. 26) și recomandă de a exclude din devizul de cheltuieli costul utilajului în suma de 108,9 mii de ruble; de a include în compartimentul „Amenajarea teritoriului” două veceuri și un sarai; de a aproba suma totală de 265,6 mii de ruble; la proiectarea cazangeriei de a avea în vedere conectarea laboratorului de cinema; de a exclude căptușirea sălii cu catifea, utilizând alte materiale mai puțin costisitoare ș.a. Documentul în cauză a fost semnat de șeful Direcției de producere a filmelor documentare A. Lebedev și coordonat de reprezentantul Direcției Tehnice a Ministerului Cinematografiei din URSS Ia. Liseanski.

¹⁴ ANA, DGAN, F. 3095, inv. 2-HT, d. 2598, f. 1.

În același set de documente sunt incluse releveele clădirii Secției de prelucrare a peliculei, elaborate în noiembrie 1952¹⁵. Printre autorii proiectului figurează directorul Institutului „Moldavtostroioproiect” B. Malerman, inginerul-șef Agasi Ambarțumean, arhitectul-șef Rozalia (Etti-Roza) Spirer ș.a. Proiectul prezintă o variantă de reconstrucție a clădirii. Edificiul reconstruit dispune de două niveluri. Pe desen sunt arătate fațada posterioară cu o secțiune și fațada laterală. Însă această variantă nu a fost realizată. Totuși, soluția finală de reconstrucție a clădirii fostei școli poloneze prevedea efectuarea unor modificări constructive. Astfel au apărut spații noi, iar multe încăperi vechi, inclusiv și sala pentru manifestări au rămas fără decor plastic.

Pe parcursul exploatării, au survenit și alte schimbări în volumetria și aspectul exterior al edificiului istoric. Clădirea a fost extinsă în plan. În anul 2005 a avut loc renovarea fațadelor și reconstrucția acoperișului. Printre elaboratorii proiectului de execuție se numără specialiștii Institutului „Urbanproiect”, arhitectul-șef proiect Dmitri Kozlov și inginerul-șef proiect Vladimir Vorobiov.

Actualmente clădirea fostei școli eparhiale poloneze a bisericii romano-catolice „Providența Divină” din Chișinău este un monument de arhitectură de însemnătate locală ocrotit de stat și sediul Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Pe fațada principală a edificiului nu se mai văd detaliile tectonice din lemn care împodobeau odinioară frontoanele și constituiau accentele vizuale ale clădirii. Au dispărut fără urmă și capetele căpriorilor din lemn. Sub streșina acoperișului a apărut o fâșie îmbrăcată cu lambriu din plastic (așa-numita „vagonka”) de culoare albă. O serie de intervenții constructive neîntemeiate au adus daune monumentului de arhitectură.

Astăzi atât în exteriorul clădirii, cât și interiorul acesteia există fisuri în locurile de joncțiune a construcției originare cu anexele alăturate ulterior, precum și pe suprafața pereților portanți, longitudinali și transversali. În diferite locuri se pot observa desprinderi de tencuială. Planșeul deasupra sălii și osatura lemnoasă a acoperișului blocului de bază se află în stare proastă.

Clădirea fostei școli eparhiale poloneze a bisericii romano-catolice „Providența Divină” din Chișinău necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistență, precum și o restaurare conform principiilor științifice.

¹⁵ ANA, DGAN, F. 3095, inv. 2-HT, d. 2598.